

**ОБ ОДНОСТОРОННЕЙ ОБРАТИМОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ С ОБРАТНЫМ СДВИГОМ**

Р.Мардиев, Г.Хайдарова

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова
г.Самарканд, Республика Узбекистан.

g.mamirovna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187736>

ARTICLE INFO

Received: 25th September 2022

Accepted: 27th September 2022

Online: 01st October 2022

KEY WORDS

оператор, контур, сдвиг,
пространство, функция

ABSTRACT

Пусть Γ - простая замкнутая гладкая ориентированная кривая комплексной плоскости, $\alpha(t)$ -диффеоморфизм (сдвиг) контура Γ на себя, изменяющий ориентацию. Получены критерии односторонней обратимости оператора $A=a(t)I-b(t)W$ где $a(t),b(t)\in C(\Gamma)$, I - единичный оператор, W - оператор сдвига $(W\varphi)(t)=\varphi[\alpha(t)],t\in\Gamma$.

Пусть Γ - простая замкнутая гладкая ориентированная кривая комплексной плоскости, $\alpha(t)$ -диффеоморфизм (сдвиг) контура Γ на себя, изменяющий ориентацию. Как известно (см, например, [1], с. 24-29), изменяющий ориентацию сдвиг обязательно имеет только две неподвижные точки z_1 и z_2 . Пусть $F_1=\{z_1, z_2\}$, а γ_1 -дуга, соединяющая точки z_1 и z_2 в положительном направлении от точки z_1 к точке $[z_2, \gamma]_2 = \Gamma/\gamma_1$

В этой работе в пространстве $L_p(\Gamma), 1 \leq p < \infty$ изучается функциональный оператор

$$A=a(t)I-b(t)W \quad (1)$$

где $a(t),b(t)\in C(\Gamma)$, I - единичный оператор W - оператор сдвига:
 $(W\varphi)(t)=\varphi[\alpha(t)],t\in\Gamma$.

При различных предположениях относительно контура и сдвига в работах

[3,-9] изучены обратимость и односторонняя обратимость A в пространствах $L_p(\Gamma), 1 \leq p < \infty$ и $H_\mu(\Gamma), 0 < \mu \leq 1$.

В работе [2] получен критерий односторонней обратимости оператора A в пространствах $L_p(\Gamma), 1 \leq p < \infty$ в случае когда сохраняй ориентацию сдвиг имеет конечное множества периреческих точек.

Изучение оператора A с изменяющим ориентацию сдвигом $\alpha(t), t \in \Gamma_2$ сводится к изучению оператора такого же типа, но уже с сохраняющим ориентацию сдвигом $\alpha_2(t)$. Известно, что (см. [1], с.24-29), что периодических точек сдвига α_2 равна единение.

Предположим, что сдвиг α_2 имеет произвольное множество неподвижных точек.

Через $\Phi = \sup_{\tau \in \Gamma_2} [\tau - \alpha_2(\tau)]$ обозначим замынания множества всех точек Γ , в которых $\alpha_2(\tau) \neq \tau$. Для $u(t), a(t), b(t) \in C(\Gamma)$ положим

$$u_{\pm}(t) = \lim_{n \rightarrow \pm\infty} u(\alpha_n(t)) \cdot u(\alpha_{n+1}(t)), \quad h_{\pm}(t) = |a_{\pm}(t)| - |a'_{\pm}(t)|^{\frac{1}{p}} \cdot |b_{\pm}(t)|$$

$$\Gamma_1 = \Gamma \setminus \Phi, \Gamma_2 = \{t \in \Phi: h_{\pm}(t) > 0\}, \Gamma_3 = \{t \in \Phi: h_{\pm}(t) < 0\},$$

$$\Gamma_4 = \{t \in \Phi: h_+(t) < 0 < h_-(t)\}, \Gamma_5 = \{t \in \Phi: h_+(t) > 0 > h_-(t)\}$$

$$v_A(t) = \begin{cases} a(t)a[\alpha(t)] - b(t)b[\alpha(t)], & t \in \Gamma_1 \\ a(t)a[\alpha(t)], & t \in \Gamma_2 \\ b(t)b[\alpha(t)], & t \in \Gamma_3 \\ 0, & t \in \Gamma \setminus \bigcup_{i=1}^3 \Gamma_i \end{cases}$$

Лемма 1: Если $\alpha(t)$ изменяет ориентацию контура Γ , то оператор A обратим справа(слева) в $L_p(\Gamma)$ тогда и только тогда, когда оператор

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} aI & -bI \\ -b(\alpha)W^2 & a(\alpha)I \end{pmatrix} \quad (1)$$

обратим справа (слева) в $L_p^2(\Gamma)$

Доказательство. Справедливо соотношение

$$\begin{pmatrix} I & W^{-1} \\ I & -W^{-1} \end{pmatrix} \tilde{A} \begin{pmatrix} I & I \\ W & -W \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} aI - bW & 0 \\ 0 & aI + bW \end{pmatrix} \quad (2)$$

Так как операторы

$$\begin{pmatrix} I & W^{-1} \\ I & -W^{-1} \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} I & I \\ W & -W \end{pmatrix}$$

взаимно обратимы, то из (2) следует, что оператор \tilde{A} обратим справа(слева) тогда и только тогда, когда оба оператора $A_1 = aI + bW$ и $A = aI - bW$ обратимы справа(слева). Если учесть соотношение

$$Au = uA_1, \text{ где } u = \begin{cases} 1, & t \in \gamma_1 \\ -1, & t \in \gamma_2 \end{cases}$$

то отсюда следует одновременная обратимость справа(слева) операторов A и A_1 . Лемма доказана

Лемма 2: Если оператор A обратим справа(слева) в $L_p(\Gamma)$, то

$$\inf_{t \in \Gamma} \{|a(t)| + |b(t)|\} > 0 \quad (3)$$

$$\left(\inf_{t \in \Gamma} \{|a(\alpha(t))| + |b(t)|\} > 0 \right) \quad (3')$$

Доказательство. Доказательство проведем для случая левой обратимости оператора A . (случай обратимости справа рассматривается аналогично).

Предположим, что оператор A обратим слева и не выполняется условие (3'). Тогда существует такая точка t_0 , что

$$a(\alpha(t_0))=b(t_0)=0 \tag{4}$$

Так как A обратим слева и выполнено условие (4), то, в силу свойства устойчивости односторонне обратимых операторов, найдётся такая окрестность $U(t_0)$ точки t_0 и такие функции $a_0(t), b_0(t) \in C(\Gamma), b_0(t) \equiv 0$ при $t \in U(t_0), a(t) \equiv 0$ при $t \in U(\alpha(t_0))$ и $b(t) \equiv b_0(t)$ при $t \in \Gamma \setminus U(t_0)$, где $U(t_0) \in \Gamma$ - открытая окрестность точки t_0 содержащая замыкание окрестности $U(t_0), a(t) \equiv a_0(t)$ при $t \in \Gamma \setminus a(U(t_0)) \subset \Gamma$ - открытая окрестности точки $a(t_0)$ содержащая замыкание окрестности $a(U(t_0))$; причем оператор

$A_0 = a_0 I - b_0 W$ обратим слева, наряду с оператором A .

[[H]] $_0$ уравнение

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -(WbWgI + WaW^{-1})f^{-1}I & f^{-1}(a(\alpha)I - b(\alpha)b(\alpha_2))ff^{-1}(\alpha_2) \cdot W^2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} aI & -bI \\ I & gI \end{pmatrix} \tag{8}$$

Так как $f(t) \neq 0$ всюду на Γ , то, оператор

$$B = \begin{pmatrix} gf^{-1}I & bf^{-1}I \\ -f^{-1}I & af^{-1}I \end{pmatrix}$$

является обратным оператором в $L_p^2(\Gamma)$ к оператору стоящего в правой части равенства (8) второму множителю

Тогда из обратимости справа оператора \tilde{A} вытекает обратимость справа оператора $B = a(t)a(\alpha(t))I - b(\alpha(t))b(\alpha_2(t))ff^{-1}(\alpha_2(t))W^2$

Так как $f(t) \neq 0$ всюду на Γ и $f(\tau)f^{-1}(\alpha_2(\tau)) = 1$ для любой

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \varphi(t) & -b(t)I \\ I & a(\alpha(t))I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi^{-1}(a(t)a(\alpha(t))I - b(t)b(\alpha(t))W^2 & 0 \\ -\psi^{-1}(aI + \varphi(b(\alpha(t))W^2) & I \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$a_0(t)\varphi(t) - b_0(t)\varphi(\alpha(t)) = 0 \tag{7}$$

имеет ненулевое решение в пространстве $L_p(\Gamma)$. Действительно, следующая функция

$$\psi(t) = \begin{cases} \varphi(\tau), & \tau = a(U(t_0)) \end{cases}$$

где $\varphi(\tau), \tau \in a(U(t_0))$ - произвольная непрерывная функция является решением уравнения (7).

Это противоречит левой обратимости A_0 . Лемма доказано.

Если выполняется (3), то найдется такая функция $g(t) \in C(\Gamma)$, что

$f(t) = a(t)g(t) + b(t) \neq 0$ всюду на Γ и оператор \tilde{A} можно представить в виде

неподвижной точки сдвига $\alpha_2(t)$, то, как легко заметит, оператор \tilde{B} обратим справа в $L_p(\Gamma)$ и только тогда, когда обратим справа оператор

$$\tilde{B} = a(t)a(\alpha(t))I - b(\alpha(t))b(\alpha_2(t))W^2 \text{ (см. [2]. Лемма 1)}$$

Если выполняется условие (3'), то найдется такая функция $\varphi(t) \in C(\Gamma)$, что $\psi(t) = a(\alpha(t))\varphi(t) + b(t) \neq 0$ всюду на Γ и оператор \tilde{A} можно представить в виде

Легко видеть, что из (9) вытекает, что оператор A обратим слева в $L_p^2(\Gamma)$ тогда и только тогда, когда оператор $(B_1)^{-1} = a(t)a(\alpha(t))I - b(t)b(\alpha(t)) W^2$ обратим слева в $L_p(\Gamma)$.

В итоге получаем следующее утверждение

Теорема 1. Оператор A обратим справа(слева) в $L_p(\Gamma)$ тогда и только тогда, когда обратим справа(слева) оператор $B((B_1)^{-1})$ в $L_p(\Gamma)$ и выполняется условие (3)((3')).

Так как $W^2 = W(\alpha_2)$ и $\alpha_2(t)$ является прямого сдвига, то к оператору $(B_1)^{-1}$ применим теорема 1 работы [2] Для оператора $(B_1)^{-1}$ записывая условие этой теоремы в случае тогда A обратим слева получаем

$$\forall t \in \Gamma_5, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, a(\alpha_{2k}(t)) \cdot a(\alpha_{(2k+1)}(t)) \neq 0 \text{ при } k > k_0$$

$$b(\alpha_{2k}(t)) \cdot b(\alpha_{(2k+1)}(t)) \neq 0 \text{ при } k < k_0$$

Отсюда вытекает, что

$$\forall t \in \Gamma_5, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k > 2k_0 + 1, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < 2k_0$$

При выполнении условия (3') это соотношение эквивалентно следующим условиям

$$\forall t \in \Gamma_5, \exists k_0 \in \mathbb{Z} a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k > k_0, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < k_0 \quad (10)$$

Для оператора B условия теорема 1 работы [2] в случае обратимости справа оператора A запишутся в виде

$$\forall t \in \Gamma_4, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, b(\alpha_{(2k+1)}(t)) \cdot b(\alpha_{(2k+2)}(t)) \neq 0, \text{ при } k \geq k_0$$

$$a(\alpha_{2k}(t)) \cdot a(\alpha_{(2k+1)}(t)) \neq 0 \text{ при } k < k_0$$

Отсюда вытекает, что

$$\forall t \in \Gamma_4, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k \geq 2k_0 + 1, a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < 2k_0$$

Если учесть, что при обратимости справа оператора A выполняется условие (3), то имеет

$$\forall t \in \Gamma_4, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k \geq 2k_0 + 1,$$

$$a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < 2k_0 + 1$$

Это соотношения можно переписать в следующем виде:

$$\forall t \in \Gamma_4, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k \geq k_0, a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < k_0 \quad (11)$$

Легко заметить, что условия (3) и (3') теоремы 1 работы [2] для операторов B и $(B_1)^{-1}$ одинаковы и имеют вид $v_A(t) \neq 0, \forall t \in \Gamma \setminus \Gamma_4$ ($\forall t \in \Gamma \setminus \Gamma_5$)

Тогда отсюда и из (10), (11) окончательно получаем:

Теорема: Пусть α изменяют ориентацию контура Γ . Тогда оператор A обратим справа (слева) тогда и только тогда, когда

$$v_A(t) \neq 0, \forall t \in \Gamma \setminus \Gamma_4 \quad (\forall t \in \Gamma \setminus \Gamma_5)$$

и на множестве Γ_4 (Γ_5) выполняется условия

$$\forall t \in \Gamma_4, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k \geq k_0, a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < k_0$$

$$(\text{соответственно } \forall t \in \Gamma_5, \exists k_0 \in \mathbb{Z}, b(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k > k_0,$$

$$a(\alpha_k(t)) \neq 0 \text{ при } k < k_0)$$

References:

1. Литвинчук Г.С Краевые задачи и сингулярные интегральные уравнения со сдвигом. М.: Наука, 1977. -448с
2. Мардиев Р. Критерий полунетеровости одного класса сингулярных интегральных операторов с некарлемановским сдвигом//Докл. АН УзССР 1985. Т. 2. № 2.С. 5-7.
3. A. Yu. Karlovich, Fredholmness and index of simplest weighted singular integral operators with two slowly oscillating shifts. Banach J. Math. Anal.9 (2015) 24-42.

4. Karlovich, Alexei Yu., Yuri I. Karlovich, and Amarino B. Lebre. "Criteria for n (d)-normality of simplest weighted singular integral operators with shifts and slowly oscillating data. "Proceedings of the London Mathematical Society. 116.4 (2018): 997-1027.
5. M.A. Bastos, C Fernandes, and Yu.I Karlovich. A C^* -algebra of singular integral operators with shifts admitting distinct fixed points. J. Math. Anal. Appl., 413(1):502-524, 2014.
6. Е.В. Пантелеева Условие правосторонней обратимости операторов взвешенного сдвига в пространствах вектор-функций// Вестник БГУ. СЕР.1. 2014 № 1, С 92-95
7. А.В.Антоневич, А.А.Ахматова, Ю.Маковска, "Отображения с разделимой динамикой и спектральные свойства порожденных ими операторов", Матем. сб., 206:3 (2015), 3-34
8. A. B. Antonevich, Yu. Yakubovska, Weighted translation operators generated by mappings with saddle points: a model class Journal of Mathematical Sciences 164, (2010): 497-517.
9. Ю.И.Карлович, Р Мардиев, "Об односторонней обратимости функциональных операторов со сдвигом в пространствах Гёльдера", Дифференц. Уравнения, 24:3(1998), 488-499